

¡VAMOS NIÑOS, ESCRIBAMOS CREATIVAMENTE!

Zambrano-Córdova, Brenda Berenice^{1*} y Bertoni-Unda, Carlota Amalia¹

¹ Universidad Autónoma de Chiapas

*jipila7@msn.com

585

RESUMEN

La siguiente investigación se realizó con alumnos de 5° grado de primaria, con la metodología de Investigación-Acción (IAP). El objetivo fue resignificar las prácticas lecto-escritoras mediante un taller de escritura creativa, sin el carácter rutinario de estas prácticas y concibiendo al niño estudiante como un sujeto capaz de producir sus propios textos, de tal manera que la Cultura Escrita se percibiera como algo no ajeno y con sentido. Los alumnos presentaban importantes problemas gramaticales que con la escritura creativa se fueron reconociendo y tratando de superar. Este taller contribuyó a formar a alumnos críticos de sus propios trabajos, benefició a los niños al posibilitarle expresar sus pensamientos mediante la escritura, aumentando su interés en producir textos propios y teniendo mayor atención al redactar su escrito. Podemos decir que con el taller se despertó en los niños el gusto por escribir y leer cuentos clásicos infantiles.

PALABRAS CLAVE

Escritura creativa, niños, prácticas lecto-escritoras.

ABSTRACT

The following research was carried out with students in 5th grade of primary school, with the Research-Action methodology (IAP). The objective was to resignify the reading-written practices through a creative writing workshop, without the routine nature of these practices and conceiving the student child as a subject capable of producing their own texts, so that the Written Culture is perceived as something not alien and meaningful. The students presented important grammatical problems that with creative writing were recognized and trying to overcome. This workshop helped to train critical students of their own work, benefited the children by allowing them to express their thoughts through writing, affect their interest in producing their own texts and have more attention when writing their writing. We can say that the workshop woke up in children the pleasure of writing and reading classic children's stories.

KEYWORDS

Creative Culture, children, reading-writing practices.

INTRODUCCIÓN

Aprender a leer y escribir son prácticas socioculturales, son una obligación que los niños enfrentan en la escuela y es condición de éxito o fracaso escolar, que puede manifestarse en deserción escolar, limitando el acceso de la población a la cultura que la escuela trasmite (Ferreiro y Teberosky, 2017). “¿Pero, qué sucede cuando la representante de la cultura escrita impide desarrollar la producción de textos?, evitando que el alumno se enfrente a los complejos requerimientos de una actividad de escritura verdadera” (Carlino y Santana, 1996, p. 28). ¿Qué sucede cuando los maestros están ausentes en los procesos de aprendizaje de estas prácticas?

Esta insuficiencia puede estar relacionada con la enseñanza del docente, los programas de estudio y los recursos materiales (Schmelkes, 2012).

En el momento de iniciar la investigación se observó que los alumnos presentaban importantes problemas en la lectura fluida, comprensión de textos y dificultades en la escritura. Gracias al enfoque crítico y autorreflexivo que nos permitió la IAP, se identificó que existe un abandono docente y actividades formalizadas y rutinarias en la enseñanza de la lectura y la escritura. Los alumnos consideraban que leer y escribir eran prácticas exclusivas de la escuela, tediosas y sin funcionalidad para su diario vivir, anulando la creatividad del niño y su producción.

MATERIALES Y MÉTODOS

La presente investigación se apoyó en la metodología de la Investigación Acción Participativa (IAP); que permite al investigador “modificar el evento estudiado, desde el punto de vista de quienes interactúan en la situación problema como los profesores y alumnos, aplicando una acción contextualizada, para sustituir un estado de cosas actual, por otro estado de cosas deseado” (Briceño, 2015, p. 2).

Nos encontramos por primera vez con el grupo de 5° grado en febrero de 2018, con niños entre los diez y once años de edad; era un grupo de 28 alumnos (15 niños y 13 niñas). Desde los primeros encuentros nos percatamos que la profesora estaba constantemente fuera del aula, esta ausencia docente era una constante desde que los alumnos estaban

en 4° año, lo que pensamos derivó en un atraso que incidió en sus prácticas de lectura y escritura.

El camino metodológico consta de tres fases, en la primera, contextualizadora y problematizadora; se emplearon técnicas de investigación como el diario de campo, cuestionarios de preguntas abiertas y cerradas, entrevistas informales y abiertas, grabaciones de sonidos de sus lecturas, análisis de sus tareas y fotografías. Nos permitió reconocer los elementos que favorecían y los que entorpecían las prácticas lecto-escritoras de los alumnos, de igual forma, nos ayudaron a respondernos cuestiones sobre sus hábitos lectores, estilos de aprendizaje, cómo leen y escriben y sus preferencias. Dicho análisis derivó al desarrollo de un taller de escritura creativa, con la intención de que los niños reflexionaran sus prácticas lecto-escritoras y, de esta manera, las mejoraran de manera significativa.

En la fase segunda, de planificación, se retomaron todas las reflexiones que surgieron en la primera fase, para organizar el plan de acción con el objetivo de incidir directamente en la problemática identificada.

En la última fase, de la acción transformadora, los alumnos fueron desarrollando diversas actividades, buscando en cada una el disfrute y el aprendizaje del arte de producir un escrito.

RESULTADOS

La mirada de la lectura y escritura que desarrolla este trabajo de investigación se formó gracias a los aportes de Freire (1991), Cassany (2006), Lerner (2001), Ferreiro y Teberosky (2017). En el campo de la escritura creativa se trabajó con Santos (2014).

Entendemos al Taller de Escritura Creativa como un espacio de trabajo, producción y diversión. El resultado de esta investigación fue darnos cuenta que los niños están en la posibilidad de resignificar las prácticas de leer y escribir, lo que implicó un interés mayor por la lectura e incluso mejoras en el uso de la ortografía y de la sintaxis cuando escribían. Al vivir el alumno, dentro del aula, experiencias de aprendizaje con casos de escritura de su realidad, Freire (1991) significó una recepción menos hostil al libro y a la pluma. Ello fue producto de no seguir las prácticas de la maestra del grupo, y no caer en lo artificioso en que la escritura y la lectura se estaban sumergiendo, con cartas que no se mandan o tareas que no se califican.

Con el taller pudimos constatar que no es certero decir que “a los jóvenes no les gusta leer”, o que “a los jóvenes no les gusta escribir”, ya que la relación que se establece con el texto, cuando es mecanizada y repetitiva, tiende a perder sentido y manifestarse el “no me gusta”; surgiendo pues la resistencia a lo impuesto.

Cuando se les permitió inventar, producir y leer libremente, primero se mostraron desconcertados ante esta libertad, pues estaban acostumbrados a que se les dijera qué escribir y qué leer, estaban llenos de inseguridades de no saber cómo iniciar un escrito inhibiéndose ante sus propias ideas. Por ello, la creatividad fue necesaria, cuando los niños abrazaron la idea de crear, comprendieron que eran capaces de escribir como otros pueden hacerlo.

CONCLUSIONES

El Taller de Escritura Creativa fue pertinente para desarticular el estigma que los alumnos les habían dado a las prácticas de lecto-escritura. Permitted vivir el encuentro con la cultura escrita, reconfigurando las prácticas sin necesidad de los rituales escolares rodeados de obligación, maniqueísmos y mecanicismos. El desarrollo del taller, nos llevó a comprender que los problemas gramaticales de los niños están vinculados a practicar la lectura y la escritura de manera descontextualizada y desligada de la cultura y emociones propias de los niños; por lo que, despertar la creatividad desde los intereses propios de los niños, abre posibilidades de formarlos como lecto-escritores. Los alumnos pasaron de estar desinteresados en el proceso lectoescritor a comprender el proceso, la construcción y las reglas que rigen el lenguaje escrito.

REFERENCIAS

- Carlino, P. y Santana, P. Coord. (1996). *Leer y escribir con sentido. Una experiencia constructivista en Educación Infantil y Primaria*. Madrid: Visor Dis. S.A.
- Briceño, R. (2015). La investigación-acción como estrategia de transformación de la didáctica de la lengua escrita. *Revista internacional de Ciencias Sociales*. 4(1), 31-39. Recuperado de file:///C:/Users/luar_/Downloads/797-Texto%20del%20art%C3%ADculo-2554-3-10-20170120%20(1).pdf
- Cassany, D. (2006). *Tras la línea. Sobre la lectura contemporánea*. Barcelona, España: Anagrama.

- Ferreiro, E. y Teberosky, A. (2017). *Los sistemas de escritura en el desarrollo del niño*. México: Siglo XXI editores.
- Freire, P. (1991). *La importancia de leer y el proceso de liberación*. Recuperado de <https://media.utp.edu.co/referencias-bibliograficas/uploads/referencias/articulo/524-la-importancia-de-leer-freire-docpdf-mh5tB-articulo.pdf>
- Lerner, D. (2001). *Leer y escribir en la escuela: lo real, lo posible y lo necesario*. México: FCE.
- Santos, C. (2014). *El taller de la imaginación. Un método de escritura creativa en las aulas de primaria*. Madrid, España: Alba editorial.
- Schmelkes, S. (2012). *Los grandes problemas de la educación básica en México*. Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. Recuperado de <http://www.inide-delaui.org/2012/01/los-grandes-problemas-de-la-educacion.html>

